

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон угли¹

Преподаватель кафедры уголовно-
процессуального права Академии МВД
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15423488>

Аннотация: Понятие исследования доказательств в судебном деле анализируется с научной и сравнительно-правовой точки зрения. При этом были выдвинуты рекомендации по совершенствованию института проверки доказательств.

Ключевые слова: доказательства, виды доказательств, собрание доказательств, исследование доказательств в уголовном процессе, следователь, следователь, прокурор.

Notion et particularités de l'examen des preuves dans la procédure préalable au procès

Résumé : La notion d'examen des preuves dans une affaire judiciaire est analysée d'un point de vue scientifique et comparatif-juridique. Des recommandations ont été formulées pour améliorer l'institution de l'examen des preuves.

Mots-clés : preuves, types de preuves, collecte de preuves, examen des preuves dans la procédure pénale, enquêteur, procureur.

Concept and Specifics of Evidence Examination in Pre-Trial Proceedings

Abstract : The concept of evidence examination in a judicial case is analyzed from a scientific and comparative-legal perspective. Recommendations have been proposed to enhance the institution of evidence examination.

Keywords : evidence, types of evidence, evidence collection, evidence examination in criminal proceedings, investigator, prosecutor.

При доказывании важное значение имеет проверка доказательств. Проверка доказательств подлинность, достоверность доказательств и имеет важное значение в раскрытии преступления и раскрытии виновных путем установления его правильности. Проверка доказательств производится следователем и судом, осуществляющими дознание по всем обстоятельствам, имеющим значение для дела, последовательно, всесторонне, объективно. Вместе с тем при проверке доказательств учитываются и другие обстоятельства, установленные в УПК.

В ходе проверки всесторонне анализируются показания свидетелей, результаты экспертизы, документы и другие источники доказательств. Кроме того, источники доказательств и их достоверность должны проверяться в соответствии с юридическими нормами и этическими требованиями. Вместе с тем эффективные методы проверки доказательств, например, применение аналитических подходов и современных технологий, помогут повысить качество процесса.

В этом смысле исследование доказательств имеет решающее значение для успеха уголовного процесса и играет важную роль в обеспечении справедливости, выявлении преступности и создании необходимых условий для привлечения к ответственности.

Доказательство является центральным этапом уголовного процесса, и именно посредством доказывания устанавливается виновность или невиновность лица. А проверка доказательств занимает самое важное место в доказательстве. Тщательная, полная, всесторонняя и объективная проверка

каждого собранного по уголовному делу доказательства:

во-первых, служить правам и законным интересам участников процесса,

во-вторых, он служит важным источником принятия законных, обоснованных и справедливых процессуальных решений по конкретному уголовному делу.

"Поскольку процесс доказывания не свободен от ошибок, установление истины и достижение справедливости неотложно, достижение совершенствования этого процесса является одной из самых актуальных и центральных проблем науки уголовного процесса" [1, 4]

Анализ понятия проверки доказательств тесно связан с его лексическим значением.

В толковом словаре узбекского языка к термину "текшириш" проводить осмотр с целью определения правильности или неправильности [2, 56].

В соответствии со статьей 94 УПК Республики Узбекистан решение, принимаемое по делу, должно быть основано исключительно на фактах, подвергнутых тщательной, всесторонней и объективной проверке. Расследование заключается в сборе дополнительных доказательств, которые могут подтверждать или опровергать проверяемые доказательства.

В процессе анализа мнений по этому поводу в юридической литературе можно увидеть, что существуют разные подходы к понятию проверки доказательств.

В частности, С.М.Рахмонова отмечает, что проверка доказательств - это деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда по тщательному, всестороннему и объективному определению достоверности фактических данных для правильного установления обстоятельств уголовного дела и

качества источников, из которых они получены [3, 170].

С.М.Рахмонова в качестве субъекта проверки доказательств указала дознавателя, следователя, прокурора и суд, частично присоединяясь к этим мнениям, на наш взгляд, в настоящее время должностное лицо доследственной проверки также частично осуществляет этап проверки доказательств. Поэтому в качестве субъекта проверки доказательств можно предусмотреть должностное лицо доследственной проверки.

М.Е. Сморгунова считает, что проверка доказательств - это познавательная деятельность субъектов доказывания, которая неразрывно связана со сбором и оценкой доказательств, обусловленных предметом и границами доказывания по делу, и осуществляется в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и в пределах процессуальных сроков, считается одной из основных гарантий для принятия законного и обоснованного процессуального решения, а проверка данной деятельности направлена на то, чтобы обеспечить достоверность. При частичном согласии с мнениями вышеуказанных ученых целесообразно дать следующее определение проверки доказательств при досудебном производстве.

Под проверкой доказательств понимается подтверждение или опровержение постановлений, принимаемых дознавателем и следователем по уголовному делу, о причастности к рассматриваемому делу путем сбора дополнительных доказательств, полностью, всесторонне и объективно проверенных доказательств.

При расследовании имеющихся доказательств по уголовному делу дознаватель или следователь обязан обратить внимание на правовые основания и источники этих доказательств.

В процессе проверки доказательств адвокаты и прокуроры должны

собрать необходимые сведения, проанализировать их и определить их соответствие правовым нормам. В процессе проверки важно использовать правовые механизмы.

При исследовании доказательств необходимо учитывать порядок, установленный нормами уголовно-процессуального закона. Доказательства, проверенные на основании норм уголовно-процессуального закона, служат эффективности решений, принятых по уголовному делу.

Несмотря на то, что в настоящее время в следственной практике процессуальные процедуры, связанные с проверкой доказательств, проводятся в порядке, установленном законом, в некоторых случаях допускаются некоторые ошибки при проверке доказательств и мы видим, что допускаются недостатки. Примером тому является то, что доказательства, проверенные дознавателем и следователями, недостаточны для обвинения лица, что является основанием для вынесения оправдательного приговора в отношении подсудимых. При проверке доказательств налажена практика использования зарубежных периодических современных технологий, которые в основном признаются оперативными поисковыми данными. Целесообразно, чтобы проверка доказательств с помощью современных технических средств регулировалась нормами закона, так что проверенное доказательство имеет процессуальное значение для дела.

Подводя итог, можно сказать, что проверка доказательств при досудебном производстве - это тщательная, полная, всесторонняя проверка решений, принимаемых дознавателем и следователем по уголовному делу и объективно подтверждают или опровергают причастность проверенных доказательств к проверяемому делу путем сбора дополнительных доказательств.

References:

1. Иномжонов Ш.Х. Проблемы представления и использования доказательств в уголовном процессе: Закон. наука. имя ... дис. автореф. - Т., 2005. - Б. 4.
2. Толковый словарь узбекского языка. - Т., 2006. - Б. 56.
3. Уголовно-процессуальное право. Общий раздел: Учебник/Авторский коллектив. - Т.: ТДЮ, 2017. - С. 170.
4. Сморгунова М.Е. Теоретические основы и практика проверки досудебных доказательств в уголовном процессе: Автореферат диссертационного соискания ученой степени кандидата юридических наук. – Нижний Новгород, 2004. – С. 7.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: (с изменениями и дополнениями до декабря 2024 года): Официальное издание / Министерство юстиции Республики Узбекистан. – Т.: Центр правовой информации «Адолат», 2024.

